

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - فهرس - Contents

- 314.....العمارة المدنية في عهد الأمير نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني (301- 331هـ / 941- 934م).....
أ.د. حاتم فهد هنو
- 336.....العملة النقدية في عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م).....
م.د. رواء محمد علي قاسم جرجيس العكيدي
- 351.....التكوينات القبلية لشعب المغول ومناطق انتشارهم في منغوليا قبيل تكوين امبراطوريتهم سنة 603هـ/1205م.....
أ.د. رغد عبد الكريم النجار
- 367.....الصراع البحري العثماني بين 1570-1573م.....
م.د. حسين علي ولي عبد الله العبيدي
- 381.....رواد علم المسكوكات في العراق.....
م.م. عبير احمد جاسم
- 394.....الموقف الامريكي من الازمة السياسية الجزائرية 1992-1999.....
م.م. سندس ايوب طه
- 412.....الحماية الدولية للاطفال من الاستغلال في النزاعات المسلحة _دراسة تحليلية.....
م. شياء جمال محمد
- 437.....الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي وأثره في التنمية المستدامة-دراسة مقارنة بين القانون العماني والسعودي.....
د. ثابت بن سعيد الحميدي
- 447.....السياسة البريطانية اتجاه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1979-1990.....
المدرس المساعد: مريم عباس حسين

463..... التنظيم القانوني للإدخال والتدخل في الخصومة وتأصيلها الشرعي "دراسة مقارنة"
د. سالم بن أحمد بن راشد المصلي

الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي وأثره في التنمية المستدامة-دراسة مقارنة بين القانون العماني والسعودي

د. ثابت بن سعيد الحميدي
المجلس الأعلى للقضاء، سلطنة عمان.

الملخص:

تعتبر الفئة العاملة في المجتمع من الفئات المهمة، حيث إنها تشكل شريحة واسعة من أفراد المجتمع، وبالتالي فقد أوليها المشرع العناية والاهتمام وأصدر تشريعا ينظم علاقات العمل بين صاحب العمل والموظفين. كما اهتمت الاتفاقيات الدولية والمنظمات الدولية بالطبقة العاملة وسعت إلى حمايتها من خلال التشريعات الداخلية لدول مجلس التعاون ومنها سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. ويعتبر الفصل التعسفي أو إنهاء العمل غير المبرر من أهم الصعوبات التي تواجه العامل في علاقته بصاحب العمل، ويزداد الأمر صعوبة كون التعسف يعتبر حقيقة سلبية يصعب على العامل إثباتها، مما قد يؤدي إلى حرمان العامل من حقه في التعويض العادل عن هذا الإنهاء غير المبرر. في حين أن قوانين العمل تتميز بطابع الحماية، إلا أنه من المفترض أن تحمي العامل وتقرر الأفضل له، إلا أن بعض التشريعات انتهكت هذه الطبيعة وكانت متساهلة ضد العمال، حيث جاء بعضها بأحكام محدودة لحماية العامل ومنع حالات التعسف، وأحيانا لم يتدخل المشرع في البت في بعض الحالات التي تعتبر تعسفية، ولم يتدخل لوضع افتراض قانوني على تعسف صاحب العمل. بالإضافة إلى ذلك، فإن إحدى المشاكل المهمة هي مدى تناسب التعويض عن الفصل التعسفي وتغيير التشريعات في مقدار التعويض، نجد أن البعض قد وضع سقفا أعلى للتعويض والبعض يتركه لتقدير القضاء والبعض الآخر اعتمد سنوات الخدمة، ونجد أن البعض قد انحرف عن مبدأ الحماية للعامل ووافق على التعويض بطريقة لا تضر بصاحب العمل ولذا العامل لم ينصف لأنه الطرف الضعيف. وفي ضوء ما تقدم، كان من الضروري التحقيق في طبيعة التعسف والحماية التي توفرها السلطة التشريعية والقضائية للعامل من التعسف المتمثل في التعويض التقدي أو العيني، وكذلك الحماية في الإجراءات المتبعة في حالة التعسف، سواء من حيث الإثبات أو من حيث تسهيل إجراءات التقاضي للعامل، ومدى تأثير الفصل التعسفي على التنمية المستدامة بمعنى حياة الفرد في المجتمع.

كلمات البحث: 1. العالة 2. الفصل التعسفي 3. قوانين العمل 4. التعويض 5. الحماية العالية.

Objective and Procedural Protection of the Worker from Arbitrary Dismissal and Its Impact on Sustainable Development-A Comparative Study between Omani and Saudi Law

Dr. Thabit Al Humaidi

Abstract

The working class in society is considered one of the important categories, as it constitutes a large segment of society. Therefore, legislators have given it care and attention and issued legislation to regulate the relationship between the employer and employees. International agreements and organizations have also focused on the working class and sought to protect it through domestic legislation in countries of the Gulf Cooperation Council, including Oman and Saudi Arabia. Arbitrary dismissal or unjustified termination of employment is one of the most significant challenges facing

workers in their relationship with their employers. Proving arbitrariness is difficult for the worker, which can lead to depriving the worker of their right to fair compensation for this unjustified termination. While labor laws are characterized by a protective nature, they are supposed to protect the worker and decide what is best for them. However, some laws have violated this nature and been lenient against workers, with some having limited provisions to protect workers and prevent arbitrary actions. Sometimes, the legislator did not intervene to decide on cases considered arbitrary and did not establish a legal presumption against the employer's arbitrariness. Moreover, one important issue is the adequacy of compensation for arbitrary dismissal and changes in legislation regarding the amount of compensation. Some have set a maximum limit for compensation, some leave it to the discretion of the judiciary, and others have based it on years of service. Some have deviated from the principle of worker protection and agreed to compensation in a way that does not harm the employer, thus the worker is not fairly treated as the weaker party. In light of the foregoing, it was necessary to investigate the nature of arbitrariness and the protection provided by legislative and judicial authorities to workers from arbitrary actions in the form of cash or in-kind compensation, as well as protection in the procedures followed in cases of arbitrariness, whether in terms of proof or facilitating litigation procedures for the worker. Also, to assess the impact of arbitrary dismissal on sustainable development, meaning the individual's life in society.

Keywords: 1. Employment 2. Arbitrary dismissal 3. Labor laws 4. Compensation 5. Labor protection.

المبحث التمهيدي: تعريفات:

نعرض في هذا المبحث التعاريف الفقهية او القانونية او القضائية إن كان للوصول لها سبيلا، ونظير التشابه والاختلاف فيما بينها للوصول الى تعريف نعتقد أنه الأنسب من بينها، ونهدف من ذلك فهم العوامل التي تعتبر التصرف تعسفيا او مبررا حسب ما يظهر في استعمال الحق حسب ما يحدده القانون المدني والتشريع الإسلامي، لأن غالبا قوانين العمل لا تذكر تعريف يوضح تعسف صاحب العمل في استعمال حقه بالفصل غير المبرر.⁹¹

المطلب الأول: تعريف الفصل التعسفي:

التعسفي أصلها العسف بسكون السين وهو السير بغير هداية، و من أضيع ممن هداه الله فآثر العمی على الهدى"⁹².

⁹¹ نوافله، يوسف أحمد، الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي - دراسة مقارنة في قانون العمل العماني والاماراتي والاردني: الاردن: الجامعة الأردنية، عمادة البحث العلمي، مجلة علوم الشريعة والقانون، المجلد 46، عدد 3، 2019) ص 464

⁹² المكتبة الشاملة الحديثة، <https://al->

[maktaba.org/book/31862%20%D9%8A%D9%88%D9%8510%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%862021/17999](https://al-maktaba.org/book/31862%20%D9%8A%D9%88%D9%8510%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%862021/17999)

اصطلاحاً الفصل التعسفي هو: "قيام صاحب العمل بإنهاء خدمات العامل دون مبرر قانوني"⁹³.

يُعرف الفصل التعسفي في عدد من القوانين الدولية بأنه:

"إنهاء لعلاقة العمل، بعمل منفرد من صاحب العمل في غير الحدود المشروعة لاستعمال هذا الحق." أو "قيام المشغل بإنهاء عقد عمل غير محدد المدة، خارج الأسباب التي حددها القانون، ويترتب على هذا التجاوز وجوب دفع تعويضات للأجير من طرف المشغل المتعسف"⁹⁴.

وتعريفات اتفاقيات العمل العربية للفصل التعسفي تنص على أنه "إنهاء عقد العمل بدون مبرر"⁹⁵.

وبعني كذلك "أن حق إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة ليس حقاً مطلقاً يمارسه أي من الطرفين متى شاء وإنما هو حق نسبي مقيد بلزوم السبب المشروع"⁹⁶.

يقصد بالفصل التعسفي هو استعمال الحق في عمل غير مشروع وبصيغة أخرى في عمل غير مبرر يقوم بمقتضاه صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل المترتبة على عقد العمل المبرم لمدة غير محده، هذا يثبت ارتكاب صاحب العمل الخطأ عند ممارسته حقه في طرد العامل مما يسبب له الضرر ويستوجب للعامل التعويض"⁹⁷.

من خلال البحث لم يظهر لنا أن قانون العمل العماني والقوانين الخليجية العالية وضعت تعريف واضح للفصل التعسفي، بينما وضع قانون العمل الاماراتي نقاط تحدد الفصل غير المشروع وذلك في المادة رقم (47): الانهاء غير المشروع للعامل"⁹⁸:

- "يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع، إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جديدة إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها".

- "يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة، إذا ثبت أن الفصل غير مشروع للبند (1) من هذه المادة، ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق طبقاً بالعامل ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة (3) ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه".

-

⁹³ حمدانه، عبدالله فواز، سلطة المحكمة في تقدير التعسف عند إنهاء عقد العمل "دراسة مقارنة"، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 2011.

⁹⁴ الفصل التعسفي، المركز العماني لحقوق الإنسان والديمقراطية، [https://ochrdoman.org/unfair-dismissal/#:~:text="](https://ochrdoman.org/unfair-dismissal/#:~:text=)

⁹⁵ المادة 2 من التوصية الدولية رقم 120 لسنة 1963م من نص المادة 30 من الاتفاقية العربية رقم 6 لسنة 1976م

⁹⁶ العمرو، محمد سالم، الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني، عمادة الدراسات العليا، جامعة مؤتة، رسالة الماجستير، 2014.

⁹⁷ د. هدي العقيدي، التعويض عن الفصل التعسفي في قانون العمل - دراسة مقارنة، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية 2011، ط 1، ص 23.

⁹⁸ المرسوم اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، المادة (47) من القانون.

وفي هذا المادة قام المشرع الاماراتي بسد ثغرة قد يستغلها صاحب العمل لتعسف ووضع له حدود في الانهاء غير المشروع بالنقاط المذكورة، وهنا يظهر الجانب الإيجابي في سد الثغرات ووضع صاحب العمل أن تكون الأولوية التسوية الودية مع العامل قبل تحويل المسألة الخلافية الى القضاء ففي تلك الحالة يعتبر فصله غير مشروع.

ويظهر ذلك في القيود التي غالباً ترد في عقد العمل غير محدد المدة على أن يكون عدم التعسف في فصل العامل بالإنهاء من دون مبرر مشروع، فيما اعتبر الفقه أن الإنهاء بدون مبرر مشروع لعقد العمل غير محدد المدة هو تحقيق لنظرية التعسف في استعمال الحق، بينما أن الحق أصيل لصاحبه عندما يكون الإنهاء غير المشروع عندما لم يتجاوز الغاية التي وجد من أجلها.⁹⁹

المطلب الثاني: تعريف التنمية المستدامة:

تختلف تعريفات التنمية المستدامة، لذا سنحاول أن نركز هنا على التعريفات العلمية للتنمية المستدامة، حيث ورد تعريف التنمية بداية في تقرير للجنة العالمية للبيئة والتنمية وكان ذلك في عام 1987، وكانت بهذا التقرير تعريفات متعددة ندرجها على شكل نقاط كالتالي:¹⁰⁰

- التنمية هي التي تعطي حاجات واقعا الحاضر دون أدنى مساومة على مقدرات الأجيال المقبلة في تلبية احتياجاتهم المستقبلية.
- وهناك رأي أن هذه التنمية هي التي تستخدم الموارد الطبيعية بدون أن تسمح بتدميرها واستغلالها بشكل يستنزفها بشكل جزئي او كلي، ينسب هذا التعريف لقاموس ويبستر.
- فيما جاء تعريف اخر أن التنمية المستدامة هي تلك العملية التي تعترف بضرورة أن يتحقق النمو الاقتصادي بشكل يتلاءم مع ما يمكن ان تقدمه البيئة، على أساس أن التنمية الاقتصادية من جانب والمحافظة على البيئة من جانب اخر هما عمليتان متكاملتان وليستا في حالة تناقض، وينسب هذا التعريف لمدير حماية البيئة الامريكية المعروف بوليم رولكز هاوس.
- بينما ذكر أحد الباحثين أن التنمية المستدامة تتطلب " تلبية الاحتياجات الأساسية للجميع وإتاحة الفرصة لهم لتحقيق تطلعاتهم في حياة أفضل، كما تتطلب أيضا ضمانا بأن يحصل الفقراء على نصيبهم العادل من الموارد"¹⁰¹ ومنها الفرص الوظيفية وعدم استغلالهم من أصحاب العمل، والعمل بكرامة وبيئة عمل صحية، وكل ذلك من أجل تحسين نوعية الحياة للعامل.

المبحث الأول: معايير الفصل التعسفي وأسبابه:

من المهم فهم واقع الفصل التعسفي بسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ويمكن ينسحب ذلك إلى باقي دول مجلس التعاون الخليجي لتحديد المعايير والأسباب، لقد زادت حالات الفصل التعسفي بشكل كبير في نظام العمل السعودي مؤخرا، حيث يقوم بعض أصحاب

⁹⁹ نوافله، يوسف أحمد، الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي - دراسة مقارنة في قانون العمل العماني والاماراتي والاردني) الاردن: الجامعة الأردنية، عمادة البحث العلمي، مجلة علوم الشريعة والقانون، المجلد 46، عدد 3، 2019) ص 465.

¹⁰⁰ المنذرى، محمد بن سعيد بن خاطر، الاقتصاد المؤسسي ودوره في التنمية المستدامة بسلطنة عمان، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، جامعة قناة السويس. المجلد 14، العدد 1، يناير 2023 ص 345-321.

¹⁰¹ سامح محمد السيد المتولى، تيسير تحسين أداء العاملين في العلاقة بين أبعاد العمل اللائق وتحقيق التنمية المستدامة: دراسة ميدانية،

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة، المجلد 46، العدد 2، ابريل 2022، ص 100-150.

العمل بفصل عمالهم دون وجود أسباب مقنعة، مما يلحق ضرراً جسيماً بالعمال. وفي هذا السياق، فقد فرض القضاء السعودي عقوبات قانونية صارمة على هذا النوع من الفصل، محذراً المؤسسات من تكرار هذه الأفعال الضارة.¹⁰²

أما قانون العمل العماني يلاحظ عليه من نصه ان فصل العامل لا بد ألا يكون لمجرد رغبة صاحب العمل بالتخلص من التزامه امام العامل وعودة حريته بل لا بد أن يكون الفصل مستنداً على مبرر قانوني حقيقي وصحيح مع الالتزام بالإجراءات القانونية التي فرضها قانون العمل المعمول به.¹⁰³

وقبل ذكر معايير وأسباب الفصل التعسفي سنذكر ما هي النقاط التي يسمح القانون لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل، نبدأ بالقانون العماني حيث أورد قانون العمل العماني نقاط تسمح لصاحب العمل إنهاء عقد العامل وهي كالتالي: في المادة رقم (38)¹⁰⁴ يجوز لطرفي العقد العمل – بالنسبة الى عقد العمل محدد المدة – انهاء في أي وقت لاحق لانقضاء العقد بناء على سبب مشروع بموجب اخطار يوجه الى الطرف الاخر كتابة قبل موعد الانتهاء ب 30 يوماً بالنسبة للعامل معين باجر شهري، و 15 يوماً بالنسبة لغيرهم، وذلك ما لم يتفق في العقد على طول المدة. فاذا انهي العقد بغير مراعاة مدة الاخطار التزم من أنهي العقد بأن يؤدي الى الطرف الاخر تعويضاً مساوياً عن مدة الاخطار أو الجزء المتبقي منها يحسب على أساس اخر أجر شامل كان يتقاضاه العامل.

أما نظام العمل السعودي فتتص المادة 75:105" إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الانهاء، بمدة تحدد في العقد على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره."

لهذا فيجوز لطرفين إنهاء العقد بشرط الاخطار ويكون لسبب مشروع.

المطلب الأول: معايير التعسف:

إن هناك عدد من التشريعات قد حددت معايير رئيسية للتعسف في استعمال سلطة صاحب العمل للحق، ونضعها في النقاط التالية:¹⁰⁶

1- المعيار الأول: قصد الإضرار بالغير: ويقصد بذلك صاحب العمل في واقعة الفصل التعسفي فقد أضر بالعامل، لذا فإن أولى المعايير هي قصد الإضرار بالغير، كما هو واضح في نظرية الفصل التعسفي فيما يخص استعمال الحق من صاحب العمل كما نصت معظم قوانين دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن لا بد من تنفيذ شرطين لتحقيق هذا المعيار وهي أولاً: ان يكون قصد صاحب الحق عند استخدامه لسلطته الإضرار بالغير، ثانياً: ألا تكون هناك منفعة لصاحب الحق أكانت خاصة أو عامة.

¹⁰² رامي الحامد. (2022). الفصل التعسفي في نظام العمل السعودي. مسترجع من: <https://riyadh-lawyer.com>

¹⁰³ نوافله، يوسف أحمد، الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي – دراسة مقارنة في قانون العمل العماني والاماراتي والاردني) الاردن: الجامعة الأردنية، عمادة البحث العلمي، مجلة علوم الشريعة والقانون، المجلد 46، عدد 3، 2019) ص 465.

¹⁰⁴ المرسوم السلطاني رقم ٥٣/ ٢٠٢٣ بإصدار قانون العمل.

¹⁰⁵ الصادر بالمرسوم الملكي السعودي رقم(م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ.

¹⁰⁶ نوافله، يوسف أحمد، الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي – دراسة مقارنة في قانون العمل العماني والاماراتي والاردني) الاردن: الجامعة الأردنية، عمادة البحث العلمي، مجلة علوم الشريعة والقانون، المجلد 46، عدد 3، 2019) ص 466.

2- المعيار الثاني: الضرر الفاحش: هذا المعيار أكثر توسعا واستعمالا من الأول، لأنه يستند على القاعدة الشرعية "درء المفسدة أولى من جلب المنافع"، ويعرف الضرر الفاحش: هو كل ما يمنع الحوائج الأصلية المقصودة من البناء، أما شروط الضرر الفاحش هي: بإمكانيات اجتناب الضرر وإزالته. ثانيا: عندما يثبت تراخي صاحب العمل عند قيامه باجتنب الضرر وإزالته. ثالثا: ألا يصاب صاحب العمل بضرر ناجم عن إزالة الضرر.

3- المعيار الثالث: إذا كان الفصل التعسفي يهدف الى تحقيق مصلحة غير مشروعة.

ومن خلال هذه المعايير يتحدد مدى توغل صاحب العمل في سلطته عند اتخاذ قرار الفصل وهل وصل الى الحد الذي يكون فيه الفصل تعسفيا، أو فصل غير مشروع أو غير مبرر، وكل ذلك يخضع لتقدير قاضي الموضوع.¹⁰⁷

المطلب الثاني: أسباب التعسف:

فقد حدد القانون العماني وبعض قوانين دول الخليج وحتى قوانين بعض الدول العربية متى يكون الفصل مبررا، ويحق لصاحب العمل فصل العامل، أما اذا خرج الفصل عن تلك النقاط المذكورة والإجراءات القانونية المعمول بها في كل دولة فيكون في تلك الحالة أن الفصل اصبح خارج الاطار الشرعي للفصل ويكون قد أساء صاحب العمل استعمال السلطة مثال ذلك الاضرار أو أن يكون العامل مدينا فهذه الأسباب لا يمكن أن تقبل كأسباب قانونية تجيز لصاحب العمل فصل العامل، وقد أشار المشرع السعودي متى يكون الفصل تعسفيا في نقاط منها: 1- فصل العامل لسبب غير معقول او لعدم توفر الأهلية. 2- ممارسة العامل حرياته النقابية. 3- التقدم للانتخابات. 4- ممارسة حرياته الشخصية.¹⁰⁸

وهناك أسباب فنية او خسارة اقتصادية قد تسبب فصل العامل عن عمله، كما توصل اليه أحد الباحثين تتحصل الأسباب في التالي¹⁰⁹:

- إن القوانين العمالية مزجت تعاريف ومفاهيم الأسباب الفنية ضمن صعوبات الاقتصادية.
- إعادة الهيكلة هي أحد مظاهر الأسباب الفنية تعد صورة من صور إعادة التنظيم، وليس كل حالة إعادة التنظيم تحتاج إنهاء عقود العمل مثل الاندماج.

في حين القانون العماني جاء في نص المادة (44)¹¹⁰: " يجوز لصاحب العمل في حال توفر السبب الاقتصادي، وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (45) من هذا القانون أن يقلص عدد العمال في منشأته بالقدر الذي تتطلبه المحافظة على استمرارية عمل المنشأة ويجنبها مخاطر الإفلاس.

¹⁰⁷ الفصل التعسفي أو غير المشروع، مع أ. مشارى ابن درويش،

<https://www.youtube.com/watch?v=LfBDQcM8Ro>

¹⁰⁸ نوافله، يوسف أحمد، الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي - دراسة مقارنة في قانون العمل العماني والاماراتي والاردني) الاردن: الجامعة الأردنية، عمادة البحث العلمي، مجلة علوم الشريعة والقانون، المجلد 46، عدد 3، 2019) ص 466.

¹⁰⁹ ميثاني، أحمد فتحي فخرى، إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة اقتصادية وفقا لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة

2000(دراسة تحليلية)، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 2021.

¹¹⁰ المرسوم السلطاني رقم ٥٣/ ٢٠٢٣ بإصدار قانون العمل

المبحث الثاني: الحماية الموضوعية للعامل من الفصل التعسفي

الإجراءات المتبعة في حالة الفصل التعسفي يحق للعامل رفع دعوى أمام المحكمة العالية للمطالبة بالتعويض، وكما ويجب على العامل إثبات أن الفصل كان تعسفياً، وذلك من خلال تقديم المستندات التي تثبت ذلك، مثل:

- 1- شكاوى العامل إلى الجهات المختصة.
- 2- الدعاوى التي أقامها العامل على صاحب العمل.

المطلب الأول: التعويض النقدي:

إذا لم يرغب العامل في العودة إلى العمل أو لم يصدر قرار بعودته، يحق له الحصول على تعويض. هذا التعويض لا يخجل بحقه في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن مدة الإضرار إذا لم يتم إضرار العامل بشكل صحيح، كما ينص النظام السعودي بالمادة 77 تنص على: "إذا أنهى العقد لسبب غير مشروع، كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء." وهنا أيضاً يخضع التعويض لتقدير قاضي الموضوع بما لا يقل عن ثلاث أشهر بالنسبة للقانون العمالي أما النظام السعودي فحدد الحد الأدنى بمرتب شهرين فقط.¹¹¹

المطلب الثاني: التعويض العيني: (إعادته للعمل):

إذا أثبت العامل أن إنهاء عقده كان تعسفياً وغير مشروع، فإنه يستحق طلب العودة إلى العمل وطلب مستحقات الأجر خلال فترة الفصل التعسفي. في هذه الحالة، تملك جهة تسوية المنازعات العمالية السلطة التقديرية لتقرير حق العامل في العودة إلى عمله حسب نظام العمل السعودي، وفقاً للمادة 78:¹¹²

"يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل، وتنظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية"

أما قانون العمل العمالي فلم يظهر لنا نص يتحدث عن التعويض العيني وإنما ترك ذلك لقاضي الموضوع يحدد إذا ما كان العامل، ولو أن ذلك يصعب تطبيقه خاصة عند وصول الشكاوى للمحكمة، تبقى مسألة عودة العامل صعب تقبلها للعامل وقد تستمر الإشكالات عليه، واستمرار العلاقة الكيدية بما يستحيل استمرار العلاقة العملية بين الطرفين.

المبحث الثالث: الحماية الإجرائية للعامل من الفصل التعسفي

تناولنا فيما سبق الحماية الموضوعية للعامل من الفصل التعسفي من خلال التعويض النقدي والعيني، أما في هذا المبحث سنتحدث عن الحماية الإجرائية لقانون العمل وكيفية إثبات الفصل التعسفي أمام المحكمة العالية المختصة، وذلك في المطلبين التاليين:

¹¹¹ الفصل التعسفي أو غير المشروع، مع أ. مشارى ابن درويش،

<https://www.youtube.com/watch?v=LfBDQcM8Ro>

¹¹² المادة 87 من نظام العمل السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي السعودي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ

المطلب الأول: اثبات الفصل التعسفي:

يظهر أن التشريعات الخليجية تحث العامل على اثبات فصله بجميع طرق الإثبات وليس مثل صاحب العمل الذي يجب عليه اثبات بطرق رسمية ومكتوبة وموثقة، لذا يمكن للعامل الذي يعتقد أنه تم فصله تعسفياً اتخاذ عدة خطوات لإثبات حالة الفصل التعسفي. من بين هذه الخطوات¹¹³:

1. جمع الأدلة: يجب على العامل جمع جميع الوثائق والبراهين التي تدعم حالته، مثل رسائل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، تقارير الأداء، وأي وثائق أخرى ذات صلة.
2. التواصل مع الجهات المختصة: يمكن للعامل تقديم شكوى لهيئة العمل أو الجهات الحكومية المختصة في الدولة للمساعدة في حل النزاع.
3. رفع دعوى قضائية: في حال عدم التوصل إلى حل ودي، يمكن للعامل رفع دعوى قضائية أمام المحاكم لإثبات تعرضه للفصل التعسفي. ولأجل رفع الدعوى القضائية وجب على العامل الالتزام بالإجراءات القانونية المتبعة، من أجل لا يسقط حقه في حالة غفلة عن بعض القواعد القانونية التي يجب ان يدرکها، لذا هو بحاجة الى قانوني متخصص لمساندة للحصول على حقه كاملاً.

المطلب الثاني: الإجراءات القضائية:

تم تنظيم ندوة في سلطنة عمان بعنوان "آليات تسوية المنازعات العمالية في التشريع العماني" في المعهد العالي للقضاء بولاية نزوى. تم تأكيد خلال هذه الندوة أهمية مرحلة تقديم الشكوى أمام دائرة تسوية المنازعات العمالية بوزارة القوى العاملة كوسيلة لحماية العامل خلال الإجراءات القضائية. كما تمت الإشارة إلى ضرورة إنشاء محاكم عمالية متخصصة لمعالجة القضايا العمالية، بما في ذلك المطالب المتعلقة بتحسين شروط العمل والظروف العملية، بهدف إنهاء هذه القضايا نهائياً وبأسرع وقت ممكن.¹¹⁴

للمحكمة السلطة التقديرية في الرقابة على مشروعية الانهاء الاقتصادي والتحقق من مشروعية وجدية المبررات الانهاء الاقتصادي، وأيضا من سلطة التقديرية للمحكمة تقدير التعويض الذي يترتب على الانهاء التعسفي سواء التعويض التقدي أو العيني.¹¹⁵

المبحث الرابع: الفصل التعسفي والتنمية المستدامة:

للتنمية المستدامة مبادئ أساسية تعنى فيها بإعطاء الحق وتكوين البيئة المناسبة للعمل، ومريحة ومن أهم تلك المبادئ التوازن بين البيئة والتنمية بما لا يطفى عامل على الآخر ومن خلال هذا سنحاول توضيح الأثر في هذا المبحث:

<https://www.mlsd.gov.sa/ar/Individuals/EmployeesRight/Pages/ArbitraryDismissal.aspx> ¹¹³

¹¹⁴ سيف بن زاهر العبرى، تندوة آليات تسوية المنازعات العمالية تؤكد علي أهمية مرحلة الشكوي أمام دائرة تسوية المنازعات العمالية، <https://www.omandaily.om/الاقتصادية/ندوة-آليات-تسوية-المنازعات-العمالية>.

¹¹⁵ حمدان، عبدالله فواز، سلطة المحكمة في تقدير التعسف عند انهاء عقد العمل "دراسة مقارنة"، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 2011.

لنا يُعتبر الفصل التعسفي من العوامل التي يمكن أن تؤثر سلباً على التنمية المستدامة. عندما يتعرض العمال للاستغناء عنهم بشكل تعسفي وبدون مبررات واضحة، يمكن أن ينجح عن ذلك تأثيرات سلبية على الفرد، الأسرة، والمجتمع بشكل عام. ومن ذلك ما يلي¹¹⁶:

- تأثير الفصل التعسفي على الفرد: يمكن أن يؤدي الفصل التعسفي إلى عدم استقرار مالي ونفسي للفرد المتأثر، مما يزيد من معدلات الفقر ويؤثر على جودة حياته.
- تأثير الفصل التعسفي على الأسرة: يمكن أن يزيد الفصل التعسفي من حالات الضغط وعدم الاستقرار داخل الأسرة، خاصة في حال كان العائلة تعتمد بشكل كبير على دخل العامل المفقول.
- تأثير الفصل التعسفي على المجتمع: يمكن أن يؤدي تكرار حالات الفصل التعسفي إلى زيادة الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، مما يعرقل التنمية المستدامة.

الخلاصة والتوصيات:

الختام:

في الختام حاولنا في هذه الدراسة المقارنة حول الحماية الموضوعية والإجرائية للعمال من الفصل التعسفي بين القانون العمالي وبعض دول الخليج العربي وفي مقدمتها نظام العمل السعودي تسلط الضوء على أهمية حماية حقوق العمال. يحدد البحث الاختلافات في الإطار القانوني والتعويضات المقدمة عبر الولايات القضائية ويوصي باعتماد الحماية الموضوعية والإجرائية للعمال، والوصول إلى العدالة، والتعويض العادل. يجب أن تبحث الأبحاث المستقبلية في العوامل التي تؤدي إلى الفصل التعسفي وتأثير الإطار القانوني على سوق العمل والاقتصاد. ومن خلال وضع العمالة في سلطنة عمان وباقي دول الخليج لا يظهر أن هناك جهة مختصة لمساعدة المتضررين مجاناً من الناحية القانونية، وهو ما يدفعهم إلى تحمل عبء تكاليف مادية فوق طاقتهم، ويؤدي إلى عدم قيامهم باتباع أي إجراء قانوني. وحتى اتحاد عمال السلطنة لا يقوم بما ينبغي للوصول لعمال السلطنة بشكل يسهل للعامل التواصل معهم بسهولة ومن مقرر عمله في أي مكان بسلطنة عمان الوضع ينسحب على باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

النتائج:

1. ويظهر أهمية تعزيز الوعي بين موظفي القطاع الخاص بالحقوق والواجبات تفادياً للفصل التعسفي، ومن الحصانة من الفصل بدون مبرر، فكلما كان هناك وعي بالقوانين واللوائح من قبل صاحب العمل والعمال أدى ذلك لتقليل عدد الخلافات والشكاوى وبالتالي الفصل التعسفي.
2. يظهر اختلافات في الواقع التطبيقي للقوانين المتعلقة بحماية العامل من الفصل التعسفي فيما بين القطاعات الشركات والمؤسسات بالمملكة العربية السعودية. كما تبين الفوارق في أساليب التنفيذ الإجراءات القانونية المتبعة، مما يستدعي مزيداً من الاهتمام بتوحيد الخطوات الاجرائية وتبسيطها من اجل ضمان تطبيق عادل ومنصف للقوانين.
3. ومما يظهر ان الانتهاء التعسفي لعقد العمل عبارة عن استعمال الحق استعمالاً منافياً للقيم ومعيباً للأصول الدينية، بهذا يكون صاحب العمل قصده الاضرار بالعمال.

¹¹⁶ .The Impact of Arbitrary Dismissals on Sustainable Development: A Conceptual Model

4. عدم الزامية الوسائل الودية في حل النزاعات العالية، مما يؤدي الى تراخي الأطراف في الحضور وبخاصة الشركات، وتحويل الدعاوى للمحكمة مع انها قد تكون ممكن حالها بشكل ودي في مكتب المحامي.

التوصيات:

- بناء على نتائج البحث وخلاصته، سنحاول تقديم عدد من التوصيات لتعزيز التصور في فهم وتطبيق التشريعات العالية المرتبطة بالحماية الموضوعية والاجرائية للعامل من الفصل التعسفي في التشريعات العمالية وبعض دول الخليج العربي:
1. نوصي بمنح كل عامل بالسلطنة نسخ من قوانين العمل واللوائح القانونية المعمول بالمؤسسة التي يعمل بها، مع تقديم له الشرح الكافي عن حقوقه وواجباته، وتسلمه بشكل مؤكد لرقم التواصل المباشر مع المختصين باتحاد عمال السلطنة أو أي جهة ممكن تخدم العامل للاستفسار عن أي مستجد وباللغة التي يتقنها العامل شخصيا.
 2. نوصي وزارة العمل العمالية ونظيراتها في دول الخليج أن تكثف جهودها في الرقابة والمتابعة لتطبيق القوانين والتثبت من العدل والمساواة للعامل في المؤسسات والشركات بما يكون لهم بيئة عمل صحية، ويولد الديمومة والاستدامة لحياة العامل ورب العمل على حد سواء.
 3. أن يكون هناك نص صراحة على أن يكون هناك عقوبات تدريجية وتسويات ومصالحات ودية بين العامل وصاحب العمل بشكل منظم ومدروس من مختصين في القضايا العمالية.
 4. تفعيل الدوائر العمالية في تسوية المنازعات بإعطائهم صلاحيات أكثر بحيث يلزم الطرفين الحضور امام الدائرة في الجهة مع القاضي المنتدب، وتكون قراراتها ملزمة وتدغم بالصيغة التنفيذية.